

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KỶ YẾU HỘI THẢO QUỐC GIA **VIỆT NAM** (1945 - 2025)

80 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

VIỆT NAM (1945 - 2025) 80 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG
PHÁT TRIỂN - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

 NHÀ XUẤT BẢN DÂN TRÍ

ISBN: 978-632-00-0777-6

SÁCH KHÔNG BÁN

KỶ YẾU HỘI THẢO QUỐC GIA

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KỶ YẾU HỘI THẢO QUỐC GIA

**VIỆT NAM (1945 - 2025):
80 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN
- NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN**

NHÀ XUẤT BẢN DÂN TRÍ

- 18 **ĐỘC LẬP DÂN TỘC VÀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM - MỘT CHỈNH THỂ THỐNG NHẤT TRONG TƯ DUY VÀ HÀNH ĐỘNG CÁCH MẠNG** 221
 TS. Võ Anh Tuấn, TS. Nguyễn Quốc Toàn
- 19 **TÍNH TẤT YẾU KHÁCH QUAN CỦA CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM (QUA THỰC TIỄN 80 NĂM XÂY DỰNG, BẢO VỆ, PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC)** 231
 ThS. Nguyễn Trường Thành
- 20 **VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG ĐẢM BẢO AN SINH XÃ HỘI GÓP PHẦN HIỆN THỰC HÓA ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM**..... 243
 ThS. Nguyễn Ngân Hà

1.2. Cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng vào thực tiễn cách mạng Việt Nam

- 21 **“NƯỚC NON VẠN DẠM”, BỘ TIỂU THUYẾT ĐÒ SỘ VỀ CUỘC ĐỜI, SỰ NGHIỆP VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH CỦA TÁC GIẢ NGUYỄN THẾ KỶ** 254
 PGS.TS Trần Thị Thu Hoài
- 22 **CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI HÀNH TRÌNH TRUYỀN BÁ CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN VÀO VIỆT NAM**..... 269
 TS. Dương Quốc Quân
- 23 **VAI TRÒ CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC TỪ HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 8 (5/1941) ĐẾN THẮNG LỢI CỦA CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (1945)**..... 279
 TS. Nguyễn Thị Hoàn
- 24 **ÁNH SÁNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ HÒA BÌNH, ĐỘC LẬP, TỰ DO VÀ PHÁT TRIỂN TRONG 80 NĂM XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC (1945 - 2025)**..... 287
 ThS. Dương Thị Hợp
- 25 **TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÔNG NGHIỆP HÓA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ SỰ VẬN DỤNG VÀO VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI NỀN KINH TẾ** 298
 ThS. Nguyễn Thị Huệ
- 26 **VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG “DĨ BẤT BIẾN, ỨNG VẠN BIẾN” TRONG VIỆC HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM** 310

TÍNH TẤT YẾU KHÁCH QUAN CỦA CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM (QUA THỰC TIỄN 80 NĂM XÂY DỰNG, BẢO VỆ, PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC)

ThS. Nguyễn Trường Thành

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt: Đề tài hệ thống hóa và làm sáng tỏ cơ sở khoa học và thực tiễn khẳng định tính tất yếu của con đường XHCN ở Việt Nam. Về lý luận: Xuất phát từ bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phù hợp với quy luật phát triển của lịch sử. Về thực tiễn: Được chứng minh bằng thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm; bằng những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc Đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bài viết phân tích sự lựa chọn đó là kết quả của quá trình đấu tranh cách mạng lâu dài, xuất phát từ nguyện vọng của nhân dân và điều kiện lịch sử cụ thể của dân tộc, đồng thời là sự lựa chọn duy nhất đúng để đảm bảo độc lập dân tộc và phát triển bền vững đất nước.

Từ khóa: *Chủ nghĩa xã hội; Đảng Cộng sản Việt Nam; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.*

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Lựa chọn con đường phát triển cho dân tộc luôn là vấn đề hệ trọng, mang tính quyết định đến vận mệnh và tương lai của đất nước. Trong dòng chảy lịch sử hiện đại Việt Nam kể từ khi giành được độc lập năm 1945, việc xác định phương hướng phát triển đã trở thành trung tâm của mọi sự nghiệp cách mạng. Trải qua những thăng trầm và thử thách khắc nghiệt, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vạch ra không chỉ là sự lựa chọn mang tính lịch sử, mà còn là một tất yếu khách quan, được xây dựng trên nền tảng lý luận khoa học, vững chắc và được kiểm nghiệm, minh chứng hùng hồn bởi thực tiễn sinh động suốt 80 năm (1945 - 2025). Bài viết này nhằm mục đích hệ thống hóa và làm sáng tỏ những cơ sở lý luận cùng thực tiễn sâu sắc khẳng định tính tất yếu khách quan không thể phủ nhận của con đường phát triển XHCN trên đất nước Việt Nam. Nghiên cứu tập trung vào giai đoạn lịch sử từ Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến năm 2025 - chặng đường 80 năm đầy ý nghĩa của dân tộc. Để thực hiện mục tiêu trên, bài viết sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu khoa học, chủ yếu là phân tích, tổng hợp tài liệu lý luận và thực tiễn, kết hợp phương pháp lịch sử - logic để làm rõ quá trình vận động tất yếu dẫn đến sự lựa chọn và kiên định con đường CNXH, đồng

thời kết hợp chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn để có cái nhìn toàn diện, khách quan và thuyết phục.

2. NỘI DUNG

2.1. Cơ sở lý luận

Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam không phải là sản phẩm của ý chí chủ quan, mà được đặt trên nền tảng lý luận khoa học, cách mạng vững chắc, thể hiện qua ba phương diện cốt lõi sau:

2.1.1. Xuất phát từ bản chất cách mạng và khoa học của Chủ nghĩa Mác - Lênin

Học thuyết Mác-Lênin đưa ra một cách nhìn khoa học về sự phát triển của xã hội loài người thông qua quy luật phát triển hình thái kinh tế - xã hội. Theo đó, lịch sử nhân loại tiến hóa tuần tự qua các giai đoạn từ thấp đến cao: xã hội nguyên thủy, xã hội chiếm hữu nô lệ, xã hội phong kiến, chủ nghĩa tư bản (CNTB), và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản, trong đó giai đoạn đầu tiên là chủ nghĩa xã hội (CNXH). Mỗi hình thái kinh tế - xã hội được định hình bởi mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất, phản ánh trình độ phát triển của xã hội tại từng thời điểm.

Chủ nghĩa tư bản, dù đã từng là một bước tiến lớn trong lịch sử nhờ thúc đẩy lực lượng sản xuất thông qua cơ chế thị trường và cạnh tranh, lại chứa đựng những mâu thuẫn không thể dung hòa. Mâu thuẫn cốt lõi nằm ở sự đối lập giữa tính chất xã hội hóa ngày càng cao của lực lượng sản xuất và chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất. Trong khi quá trình sản xuất đòi hỏi sự hợp tác của hàng triệu người lao động, lợi ích từ sản xuất lại tập trung vào tay một thiểu số tư bản. Sự bóc lột giá trị thặng dư từ giai cấp vô sản - những người không sở hữu tư liệu sản xuất và phải bán sức lao động để sinh tồn - đã tạo ra bất bình đẳng sâu sắc và làm gia tăng căng thẳng xã hội.

Nhận định này được củng cố bởi quan điểm của Giáo sư Anne Case, nhà kinh tế học tại Đại học Princeton (Hoa Kỳ). Trong tác phẩm Góc tối và tương lai của chủ nghĩa tư bản (Anne Case & Angus Deaton, 2023), bà chỉ ra rằng chủ nghĩa tư bản đang bộc lộ những hạn chế nghiêm trọng trong việc giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội như bất bình đẳng gia tăng, khủng hoảng môi trường, và sự suy giảm chất lượng sống của nhiều tầng lớp dân cư. Những phân tích này không chỉ minh họa cho luận điểm của Mác-Lênin mà còn nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về một mô hình xã hội thay thế. Chủ nghĩa tư bản, dù đã từng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tiến bộ kinh tế, lại chứa đựng những mâu thuẫn không thể hòa giải, xuất phát từ chính bản chất của nó. Mâu thuẫn trung tâm nằm ở sự đối lập giữa tính chất xã hội hóa ngày càng mở rộng của lực lượng sản xuất và chế độ chiếm hữu tư nhân về tư liệu sản xuất.

Trong khi quá trình sản xuất đòi hỏi sự hợp tác của hàng triệu người lao động, lợi ích lại chỉ tập trung vào tay một nhóm nhỏ các nhà tư bản (Đỗ Lộc Diệp, 2003, tr.13-33). Sự bóc lột giá trị thặng dư từ giai cấp vô sản - những người không sở hữu tư liệu sản xuất và buộc phải bán sức lao động để mưu sinh - đã dẫn đến bất bình đẳng sâu sắc và làm gia tăng căng thẳng xã hội. Những mâu thuẫn này không thể được giải quyết trong khuôn khổ của chủ nghĩa tư bản, chứng minh rằng nó không thể là hình thái kinh tế - xã hội cuối cùng trong lịch sử loài người.

Chủ nghĩa xã hội xuất hiện như một tất yếu khách quan để giải quyết triệt để những vấn đề trên. Bằng cách xóa bỏ chế độ chiếm hữu tư nhân và thay thế bằng chế độ công hữu về tư liệu sản xuất, chủ nghĩa xã hội hướng tới chấm dứt tình trạng bóc lột giữa con người với con người, thu hẹp khoảng cách bất bình đẳng và tạo điều kiện cho mỗi cá nhân phát triển toàn diện. Không dừng lại ở việc giải phóng kinh tế, chủ nghĩa xã hội còn mở đường cho sự giải phóng xã hội, phá vỡ các rào cản giai cấp để xây dựng một xã hội công bằng, tiến bộ và nhân văn hơn. Đây là một bước tiến tất yếu, phản ánh quy luật phát triển của lịch sử nhân loại.

2.1.2. Sự vận dụng và phát triển sáng tạo trong Tư tưởng Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh, trên hành trình tìm kiếm con đường cứu nước, đã thực hiện một bước ngoặt chủ đạo về tư tưởng khi kết hợp nhuần nhuyễn chủ nghĩa yêu nước truyền thống với chủ nghĩa Mác - Lênin. Không tiếp thu lý luận cách mạng một cách giáo điều, Người xem chủ nghĩa Mác - Lênin như “cẩm nang thần kỳ”, “mặt trời soi sáng” (Hồ Chí Minh, 2011, t.12, tr.561-563). Sự kết hợp này không chỉ dựa trên lý luận khoa học mà còn thấm đượm tinh thần nhân văn, ý chí độc lập tự cường và khát vọng giải phóng dân tộc ngàn đời của người Việt. Với tầm nhìn sắc sảo, Hồ Chí Minh đã Việt hóa chủ nghĩa Mác - Lênin, biến nó thành ngọn cờ tư tưởng dẫn dắt cách mạng Việt Nam, tạo nên một hệ thống lý luận độc đáo, phù hợp với thực tiễn đất nước (Đặng Quang Định, 2022, tr.78-79). Sáng tạo lý luận đặc sắc nhất của Hồ Chí Minh là luận điểm “Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội” - sợi chỉ đỏ xuyên suốt tư tưởng của Người. Hồ Chí Minh khẳng định: “Chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng triệt để các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ” (Hồ Chí Minh, 2011, t.12, tr.563). Ở Việt Nam, độc lập dân tộc chỉ thực sự bền vững khi gắn với xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ – tức xã hội xã hội chủ nghĩa. Ngược lại, chủ nghĩa xã hội là nền tảng đảm bảo độc lập toàn diện, không chỉ về chính trị mà cả kinh tế, văn hóa, mang lại ấm no, hạnh phúc cho toàn dân, chứ không chỉ cho thiểu số như trong chế độ tư bản (Nguyễn Phú Trọng, 2024). Luận điểm này không chỉ là kim chỉ nam cho cách mạng Việt Nam mà còn là

đóng góp quan trọng vào kho tàng lý luận cách mạng thế giới.

Tính tất yếu của con đường cách mạng vô sản gắn liền độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội (CNXH) ở Việt Nam bắt nguồn từ thực tiễn lịch sử đau thương và tư duy sắc sảo của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phân tích sâu sắc bối cảnh Việt Nam - một dân tộc thuộc địa nửa phong kiến, Hồ Chí Minh nhận diện mâu thuẫn cốt lõi: sự áp bức “một cổ hai tròng” từ đế quốc xâm lược và phong kiến tay sai đã đẩy toàn thể dân tộc vào cảnh lầm than (Hồ Chí Minh, 2011, t.12, tr.244-246). Mâu thuẫn này đòi hỏi một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc triệt để, không chỉ đánh đuổi ngoại xâm mà còn xóa bỏ bất công, xây dựng xã hội công bằng. Lịch sử chứng minh các phong trào yêu nước theo hệ tư tưởng phong kiến hay tư sản, dù anh dũng, đều thất bại vì không đáp ứng được khát vọng độc lập và phát triển của nhân dân. Hồ Chí Minh, với lòng yêu nước cháy bỏng, đã tìm tòi và khảo nghiệm các con đường cứu nước. Từ lòng yêu nước ban đầu, Người đến với chủ nghĩa Lênin (Hồ Chí Minh, 2011, tr.561-563), nhận ra rằng chỉ có cách mạng vô sản, gắn độc lập dân tộc với CNXH, mới có thể giải quyết triệt để mâu thuẫn dân tộc và giai cấp. Như Người khẳng định: “Muôn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác ngoài con đường cách mạng vô sản” (Hồ Chí Minh, 2011, t.12, tr.30). Con đường này không chỉ giải phóng Việt Nam khỏi ách nô lệ mà còn mở ra viễn cảnh một xã hội dân chủ, văn minh, đáp ứng nguyện vọng sâu xa của nhân dân.

2.1.3. Phù hợp với quy luật phát triển của lịch sử dân tộc và thời đại

Việt Nam lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội (CNXH), bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa (TBCN), là sự vận dụng sáng tạo lý luận hình thái kinh tế - xã hội của chủ nghĩa Mác - Lênin vào hoàn cảnh cụ thể của đất nước. Theo V.I.Lênin, các dân tộc lạc hậu có thể tiến thẳng lên CNXH mà không cần trải qua đầy đủ giai đoạn TBCN, với điều kiện nhận được sự hỗ trợ từ giai cấp vô sản thắng lợi ở các nước tiên tiến và có sự lãnh đạo của một chính đảng vô sản. Đây không phải là sự phủ định quy luật phát triển lịch sử mà là biểu hiện của quy luật “phát triển nhảy vọt” trong bối cảnh lịch sử đặc thù. Ở Việt Nam, tuy giai cấp công nhân ra đời muộn và số lượng ban đầu không lớn, nhưng đã sớm giác ngộ cách mạng, được tôi luyện trong đấu tranh, mang trong mình tinh thần cách mạng triệt để. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam - đội tiên phong của giai cấp công nhân - giai cấp này đã đủ sức mạnh để dẫn dắt cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tiến tới cách mạng XHCN. Sự lãnh đạo của Đảng chính là nhân tố quyết định đảm bảo thành công cho con đường phát triển “rút ngắn” này, phù hợp với đặc điểm lịch sử và điều kiện của dân tộc (Trần Nguyên Ký, 2015, tr.70-80).

Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 không chỉ là một cột mốc lịch sử mà còn là ngọn lửa rực cháy, soi lối cho các dân tộc bị áp bức, trong đó có Việt Nam, trên hành trình tìm kiếm tự do và công lý. Cuộc cách mạng vĩ đại này, như mặt trời chói lọi giữa bầu trời nhân loại, đã mở ra một kỷ nguyên mới - thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên toàn cầu. Thắng lợi của giai cấp vô sản Nga đã chứng minh một chân lý mạnh mẽ: quần chúng lao động có thể đứng lên, lật đổ ách thống trị của kẻ bóc lột và kiến tạo nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trong lịch sử (Phan Duy Việt & Phan Khả Minh, 2017, tr.87-100). Sự ra đời và lớn mạnh của hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới, cùng với làn sóng phong trào giải phóng dân tộc, đã khẳng định xu thế tiến bộ không thể cưỡng lại của thời đại. Việt Nam, bằng việc kiên định con đường chủ nghĩa xã hội, đã hòa mình vào dòng chảy lịch sử ấy, đón nhận sự hỗ trợ quý báu cả về vật chất lẫn tinh thần từ các nước xã hội chủ nghĩa và các lực lượng tiến bộ quốc tế. Chính sự kết hợp giữa sức mạnh nội tại của dân tộc và tình đoàn kết quốc tế đã tạo nên một nguồn lực tổng hợp, giúp Việt Nam không chỉ giành được độc lập mà còn đặt nền móng cho một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Lựa chọn con đường chủ nghĩa xã hội không chỉ là một quyết định chiến lược phù hợp với quy luật phát triển của dân tộc, mà còn là nhịp đập đồng điệu với tiến trình tiến bộ của nhân loại, mở ra một tương lai rạng rỡ cho đất nước (Cao Xuân Long, 2023, tr.100-104).

2.2. Cơ sở thực tiễn (1945 - 2025)

Lý luận chỉ thực sự có sức sống khi được kiểm nghiệm bằng thực tiễn. Suốt chặng đường 80 năm (1945 - 2025), con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đã được chứng minh một cách hùng hồn và sinh động bằng những thắng lợi vĩ đại, những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, khẳng định tính đúng đắn và tất yếu khách quan của sự lựa chọn này.

2.2.1. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám (1945)

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công là minh chứng đầu tiên, hùng hồn và thuyết phục nhất cho sự đúng đắn của con đường cách mạng vô sản do Đảng Cộng sản Đông Dương (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam) lãnh đạo. Thắng lợi này không chỉ đập tan xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp và phát xít Nhật, mà còn lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế tồn tại hàng ngàn năm. Quan trọng hơn, thắng lợi đã dẫn tới sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày 2/9/1945 - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu. Sự kiện trọng đại này không chỉ khai sinh một nhà nước độc lập mà còn mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc: Kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa

xã hội. Bản Tuyên ngôn Độc lập và Hiến pháp đầu tiên (1946) đã thể hiện rõ định hướng xây dựng một chế độ mới - chế độ dân chủ nhân dân, tiến dần lên chủ nghĩa xã hội, vì lợi ích của đại đa số nhân dân lao động (Trịnh Nhu & Trần Trọng Thọ, 2020, tr.375-385).

2.2.2. Thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm (1945 - 1975)

Sau khi giành được độc lập năm 1945, dân tộc Việt Nam tiếp tục đối mặt với những thách thức lớn từ các cuộc xâm lược của hai đế quốc hùng mạnh nhất thời đại: Pháp và Mỹ. Những thắng lợi vang dội trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 - 1954) và chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975) đã minh chứng hùng hồn cho tính tất yếu và sức mạnh của con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp khởi đầu khi thực dân Pháp quay lại xâm lược, đe dọa nền độc lập non trẻ của Việt Nam. Toàn dân tộc, dưới ngọn cờ của Đảng, đã đoàn kết thực hiện đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinh. Đỉnh cao của cuộc kháng chiến này là chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, một sự kiện “lùng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, khẳng định sức mạnh vô địch của dân tộc Việt Nam. Sau năm 1954, miền Bắc được giải phóng hoàn toàn, trở thành hậu phương vững chắc cho cách mạng cả nước (Ban chỉ đạo tổng kết chiến tranh trực thuộc Bộ Chính trị, 2015, tr.110-138). Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc đã tạo nên nền tảng chính trị, kinh tế và quân sự mạnh mẽ, cung cấp nguồn lực quan trọng cho tiền tuyến miền Nam, chứng minh sức sống của chế độ mới ngay trong những năm tháng gian khổ của chiến tranh.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975) tiếp tục khẳng định sức mạnh của con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Với chiến thắng mùa Xuân 1975, đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, Việt Nam đã hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Miền Bắc xã hội chủ nghĩa, với sự lớn mạnh về mọi mặt, đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho cuộc đấu tranh ở miền Nam. Tại miền Nam, cuộc kháng chiến không chỉ là cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc mà còn là một cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, hướng tới mục tiêu thống nhất Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội trên toàn quốc. Thắng lợi năm 1975 là minh chứng sống động cho sự kết hợp giữa chủ nghĩa yêu nước và định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo nên sức mạnh tổng hợp để đánh bại kẻ thù hùng mạnh (Ban chỉ đạo tổng kết chiến tranh trực thuộc Bộ Chính trị, 2015, tr.138-169). Những thắng lợi “lùng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” trước thực dân Pháp và đế quốc Mỹ chỉ có thể đạt được khi toàn dân tộc được đoàn kết dưới ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ

nghĩa xã hội, được dẫn dắt bởi Đảng Cộng sản Việt Nam. Con đường xã hội chủ nghĩa đã khơi dậy sức mạnh nội sinh phi thường của dân tộc, đồng thời tranh thủ được sự ủng hộ to lớn từ phe xã hội chủ nghĩa và nhân dân tiến bộ trên thế giới – một nguồn lực quốc tế không thể thiếu. Nếu không có định hướng xã hội chủ nghĩa, Việt Nam khó có thể tập hợp được sức mạnh tổng hợp để giành những thắng lợi lịch sử này, khẳng định con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là lựa chọn đúng đắn và tất yếu.

2.2.3. Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc Đổi mới (1986 - nay) và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc

Sau khi đất nước thống nhất, Việt Nam đối mặt với khủng hoảng kinh tế - xã hội nghiêm trọng vào cuối thập niên 70, đầu thập niên 80 thế kỷ XX. Trước bối cảnh đó, từ năm 1986, Đảng Cộng sản Việt Nam đã khởi xướng công cuộc Đổi mới toàn diện, lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Những thành tựu đạt được trong gần bốn thập kỷ qua không chỉ là minh chứng thuyết phục cho sức sống mãnh liệt của con đường xã hội chủ nghĩa mà còn khẳng định tính đúng đắn của định hướng này trong thời kỳ mới. Công cuộc Đổi mới từ năm 1986 đã đưa Việt Nam vượt qua khủng hoảng kinh tế - xã hội nghiêm trọng, ổn định kinh tế vĩ mô và tạo nền tảng vững chắc cho phát triển bền vững. Nền kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng ấn tượng, bình quân 7%/năm trong giai đoạn đầu, duy trì mức cao và ổn định về sau. Quy mô kinh tế mở rộng đáng kể, giúp Việt Nam thoát nghèo, trở thành quốc gia thu nhập trung bình từ năm 2008. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Việt Nam trở thành một trong những nước xuất khẩu gạo, cà phê, hạt điều, hạt tiêu và thủy sản hàng đầu thế giới, với kim ngạch xuất khẩu vượt 100 tỷ USD vào năm 2012. Thu hút vốn FDI tăng mạnh, đạt gần 45 tỷ USD thực hiện giai đoạn 2006-2010, cùng với vốn ODA cam kết gần 80 tỷ USD từ 1993 đến 2012. Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được hoàn thiện, mở rộng quan hệ thương mại với hơn 200 quốc gia, gia nhập WTO và ký kết hơn 90 hiệp định thương mại song phương, nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế (Đỗ Thị Thảo, 2013).

Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt với những thành tựu nổi bật, đặc biệt trong xóa đói giảm nghèo - một lĩnh vực được thế giới công nhận. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, thu nhập bình quân đầu người tăng đáng kể, các dịch vụ xã hội cơ bản như y tế và giáo dục được mở rộng và nâng cao chất lượng. Hạ tầng kinh tế - xã hội, từ giao thông, điện, viễn thông đến đô thị, phát triển mạnh mẽ, thay đổi diện mạo đất nước, mang lại sự tiện nghi và cơ hội cho người dân. Việt Nam cũng giữ vững ổn

định chính trị - xã hội, bảo đảm độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. An ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội được duy trì, khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố, tạo tiền đề quan trọng cho sự phát triển bền vững. Trên trường quốc tế, với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa và tích cực hội nhập, Việt Nam đã tham gia sâu rộng vào các tổ chức như ASEAN, APEC, WTO, đồng thời ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do. Quan hệ đối ngoại không ngừng mở rộng, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế (Khắc Thành & Sanh Phúc, 2001, tr.3-9; Mạc Đường, 2014, tr.26-30). Những thành tựu to lớn và mang ý nghĩa lịch sử này là bằng chứng sống động cho tính đúng đắn và hiệu quả của con đường Đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây không phải sự từ bỏ mục tiêu xã hội chủ nghĩa mà là sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế thời đại. Thành công của Đổi mới khẳng định rằng việc kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là lựa chọn tất yếu, đồng thời bác bỏ mọi luận điệu phủ nhận con đường mà Đảng và nhân dân ta đã chọn.

2.2.4. Tính tất yếu khách quan: sự lựa chọn của lịch sử, dân tộc và sự phát triển

Tính tất yếu khách quan của con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam không chỉ bắt nguồn từ lý luận khoa học hay được minh chứng bằng thực tiễn, mà còn là hệ quả tất yếu của sự vận động lịch sử, sự lựa chọn của cả dân tộc và yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Nó thể hiện ở bốn phương diện cơ bản sau:

2.2.4.1. Là kết quả của quá trình đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ

Con đường XHCN ở Việt Nam không phải là sản phẩm của sự áp đặt chủ quan hay du nhập ngoại lai, mà là kết tinh của quá trình vận động khách quan trong lòng lịch sử dân tộc. Sự lựa chọn này được hình thành và củng cố qua thực tiễn đấu tranh giải phóng dân tộc đầy hy sinh, gian khổ và quá trình tìm đường cứu nước đau đớn, kéo dài từ cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Trước sự xâm lược của thực dân, hàng loạt phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến (như Cần Vương, Văn Thân) hay khuynh hướng tư sản (như Duy Tân, Đông Du, Việt Nam Quốc Dân Đảng) lần lượt nổ ra nhưng đều thất bại. Nguyên nhân sâu xa là do những khuynh hướng này không có đường lối đúng đắn, không gắn liền giải phóng dân tộc với giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, không huy động được sức mạnh toàn dân, và nhất là không đáp ứng được khát vọng phát triển đích thực của nhân dân (Cao Xuân Long, 2023, tr.49-53). Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930) - đội tiên phong của giai cấp công nhân, mang trong mình hệ tư tưởng Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - đã chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối cứu nước. Thực tiễn đấu tranh cách mạng

dưới sự lãnh đạo của Đảng đã chứng minh hùng hồn rằng, chỉ có con đường cách mạng vô sản, gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, mới là con đường duy nhất đúng đắn để giải phóng dân tộc một cách triệt để, đưa đất nước thoát khỏi thân phận thuộc địa, nửa phong kiến (Đặng Quang Định, 2022, tr.78-79).

2.2.4.2. Xuất phát từ nguyện vọng cháy bỏng của nhân dân

Suốt hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, nhân dân Việt Nam luôn nuôi dưỡng khát vọng cháy bỏng về một nền độc lập dân tộc đích thực, thoát khỏi ách áp bức của ngoại bang để tự mình làm chủ vận mệnh đất nước. Đây là nguyện vọng thiêng liêng, bất diệt, thấm sâu trong tâm hồn mỗi người dân Việt. Đồng thời, người lao động Việt Nam còn ấp ủ ước mơ sâu sắc về một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh - nơi mọi người được sống trong ấm no, tự do, hạnh phúc; nơi không còn cảnh người bóc lột người, không còn bất công hay phân biệt đối xử. Những giá trị nhân văn cốt lõi này chính là ngọn cờ mà chủ nghĩa xã hội giương cao (Ban chỉ đạo tổng kết chiến tranh trực thuộc Bộ Chính trị, 2015 tr.202-238). Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, là sự hiện thực hóa trọn vẹn cả hai khát vọng lớn lao ấy. Nó không chỉ mang lại độc lập dân tộc bền vững mà còn hướng tới xây dựng một xã hội tốt đẹp, lấy lợi ích của đại đa số nhân dân lao động làm trọng tâm. Lựa chọn này không chỉ đáp ứng nguyện vọng ngàn đời của dân tộc mà còn hòa quyện với lý tưởng cao cả về một cuộc sống công bằng, hạnh phúc, khẳng định con đường xã hội chủ nghĩa là sự tiếp nối tất yếu của lòng dân và ý chí Việt Nam.

2.2.4.3. Phù hợp với điều kiện lịch sử cụ thể của dân tộc Việt Nam

Việt Nam bước vào thời kỳ cận hiện đại với đặc điểm là một dân tộc thuộc địa nửa phong kiến, nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, chịu sự bóc lột tàn bạo của chủ nghĩa thực dân. Giai cấp công nhân Việt Nam tuy ra đời muộn và số lượng ban đầu không lớn, nhưng sớm giác ngộ cách mạng, có tinh thần đấu tranh triệt để và có đủ điều kiện để trở thành lực lượng lãnh đạo cách mạng dưới sự dẫn dắt của Đảng tiên phong. Xuất phát điểm thấp sau chiến tranh và chia cắt đặt ra yêu cầu bức thiết phải phát triển rút ngắn, đi tắt, đón đầu để nhanh chóng thoát nghèo, thoát khỏi tình trạng kém phát triển, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Mô hình phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa, với bản chất ưu việt là phát triển vì con người và khả năng huy động, tập trung cao các nguồn lực quốc gia dưới sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước, là sự lựa chọn phù hợp nhất để đáp ứng yêu cầu này. Nó cho phép Việt Nam phát huy lợi thế, tránh lặp lại vết xe đổ của chủ nghĩa tư bản, tập

trung nguồn lực cho các mục tiêu chiến lược, phát triển nhanh và bền vững.

2.2.4.4. Là sự lựa chọn duy nhất đúng để đảm bảo độc lập dân tộc và phát triển bền vững

Lịch sử Việt Nam và thế giới chứng minh rằng chỉ có chủ nghĩa xã hội (CNXH) mới đảm bảo độc lập dân tộc thực sự và bền vững. Độc lập dân tộc theo định hướng XHCN không chỉ giới hạn ở tự chủ chính trị hay bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, mà còn bao gồm sự tự chủ về kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Điều này tạo ra sức mạnh nội sinh, giúp Việt Nam ngăn chặn nguy cơ lệ thuộc vào các thế lực bên ngoài trong bối cảnh toàn cầu hóa đầy thách thức, bảo vệ lợi ích quốc gia một cách bền vững. Định hướng XHCN, với mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” và sự làm chủ của nhân dân, là con đường duy nhất đảm bảo phát triển bền vững, toàn diện. Đường lối này hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội, công bằng và bảo vệ môi trường, giúp Việt Nam tránh được những cạm bẫy của chủ nghĩa tư bản như bất bình đẳng xã hội, khủng hoảng kinh tế chu kỳ, hủy hoại môi trường và xói mòn giá trị văn hóa, đạo đức. Đây là con đường nhân văn, hướng tới tương lai tốt đẹp cho dân tộc.

Nếu không gắn độc lập dân tộc với CNXH, Việt Nam sẽ đối mặt với nguy cơ mất bản sắc văn hóa và suy thoái đạo đức xã hội. Thực tiễn hội nhập quốc tế cho thấy văn hóa tư sản, với lối sống thực dụng và chủ nghĩa cá nhân, đang làm phai nhạt truyền thống tương thân tương ái của dân tộc. Sự xâm lấn này đe dọa các giá trị tinh thần, chính trị, đạo đức, làm suy yếu sự ổn định xã hội. Gắn độc lập dân tộc với CNXH là lựa chọn tất yếu để bảo vệ chủ quyền, phát triển bền vững và giữ gìn bản sắc dân tộc. Con đường này giúp Việt Nam duy trì tự chủ, ngăn chặn xâm lấn văn hóa, xây dựng xã hội công bằng, nhân văn, hài hòa giữa kinh tế, xã hội và môi trường (Hoàng Văn Thanh, 2014; Trần Xuân Trường, 2018, tr.189-197, tr.198-204).

3. KẾT LUẬN

Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) ở Việt Nam là một tất yếu khách quan, được khẳng định qua lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và thực tiễn 80 năm (1945 - 2025) vẻ vang của dân tộc. Từ Cách mạng Tháng Tám 1945, các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, đến công cuộc Đổi mới, những thắng lợi lịch sử đã chứng minh đây là lựa chọn đúng đắn, phù hợp với khát vọng độc lập, tự do, hạnh phúc của nhân dân và điều kiện cụ thể của đất nước. CNXH không chỉ đảm bảo độc lập dân tộc bền vững mà còn tạo nền tảng cho sự phát triển toàn diện, công bằng, văn minh. Thực tiễn 80 năm khẳng định sức sống của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và vai trò lãnh đạo không thể thay thế của Đảng

Cộng sản Việt Nam. Bài học then chốt là kết hợp kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH với đổi mới sáng tạo, phù hợp từng giai đoạn lịch sử. Kiên định tạo sức mạnh nội sinh, còn đổi mới đảm bảo hiệu quả và phát triển bền vững. Trong thời đại mới, Việt Nam cần tiếp tục vận dụng sáng tạo CNXH, tập trung công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hoàn thiện kinh tế thị trường định hướng XHCN, xây dựng Đảng trong sạch, phát huy dân chủ, đoàn kết dân tộc, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, và giữ vững độc lập trong hội nhập quốc tế. Chỉ như vậy, đất nước mới phát triển nhanh, bền vững, thực hiện khát vọng “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

4. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Anne Case & Angus Deaton (2023), *Góc tối và tương lai của chủ nghĩa tư bản (Sách tham khảo)*, Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội.
- [2] Ban chỉ đạo tổng kết chiến tranh trực thuộc Bộ Chính trị (2015), *Chiến tranh cách mạng Việt Nam 1945 - 1975 thắng lợi và bài học*, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
- [3] Đỗ Lộc Diệp (2003), *Chủ nghĩa Tư bản ngày nay: Mâu thuẫn nội tại Xu thế Triển vọng*, Nxb. Khoa học Xã hội, Hà Nội.
- [4] Đặng Quang Định (Chủ biên) (2022), *Triết học Mác - Lênin trong nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam*, Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội.
- [5] Mạc Đường (2014), *Dẫn luận nghiên cứu APEC*, Nxb. Chính trị Quốc gia
- [6] Trần Nguyên Ký (2015), *Sự kết hợp các mặt đối lập trong kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội ở Việt Nam (Tài liệu tham khảo, tái bản lần thứ 4)*, Nxb. Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh.
- [7] Cao Xuân Long (2023), *Giáo trình tư tưởng Triết học Hồ Chí Minh*, Nxb. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh.
- [8] Hồ Chí Minh (2011), *Toàn tập*, Tập 1 (1912 - 1924), Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội.
- [9] Hồ Chí Minh (2011), *Toàn tập*, Tập 12 (1959 - 1960), Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội.
- [10] Khắc Thành & Sanh Phúc (biên soạn) (2001), *Lịch sử các nước ASEAN*, Nxb. Trẻ
- [11] Nguyễn Phú Trọng (2024), *Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc*, Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội.
- [12] Phan Duy Việt & Phan Khả Minh (Sưu tầm và Giới thiệu) (2017), *Như mặt trời chói lọi chiếu sáng khắp năm châu*, Nxb. Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh.

- [13] Trần Xuân Trường (2018), *Tinh thần yêu nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa*, Nxb. Quân đội Nhân dân, Hà Nội.
- [14] Trịnh Nhu & Trần Trọng Thơ (2020), *Cách mạng Tháng Tám 1945 thắng lợi vĩ đại đầu tiên của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX*, Nxb. Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh.
- [15] Hoàng Văn Thanh (2014), “Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội”, <https://tapchiquptd.vn/Sites/print.aspx?newid=5928>, 18/06/2025.
- [16] ThS. Đỗ Thị Thảo và ThS. Nguyễn Thị Phong Lan (2013), “Những thành tựu cơ bản về phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam từ khi đổi mới đến nay”, <https://tapchiconsan.org.vn/en/chinh-tri-xay-dung-dang/-/2018/21694/nhung-thanh-tuu-co-ban-ve-phat-trien-kinh-te---xa-hoi-cua-viet-nam-tu-khi-doi-moi-den-nay.aspx>, 18/06/2025.

KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA
VIỆT NAM (1945 - 2025): 80 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG
PHÁT TRIỂN - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

NHÀ XUẤT BẢN DÂN TRÍ

Số 9 - Ngõ 26 - Phố Hoàng Cầu - P. Ô Chợ Dừa - TP. Hà Nội

VPGD: Số 278 Tôn Đức Thắng, P. Ô Chợ Dừa - TP Hà Nội

ĐT: (024). 66860751 - (024). 66860753

Email: nxbdantri@gmail.com

Website: nxbdantri.com.vn

Chịu trách nhiệm xuất bản:

BÙI THỊ HƯƠNG

Chịu trách nhiệm nội dung:

LÊ QUANG KHÔI

Biên tập: **Võ Thị Kim Thanh**

Vẽ bìa: **Hồ Sỹ Hải**

Sửa bản in: **Phạm Thế Tiến**

Trình bày sách: **Phạm Thế Tiến**

Chế bản: **Hồ Sỹ Hải**

LIÊN KẾT XUẤT BẢN:

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

In 200 cuốn, khổ 21 x 29.7cm tại Công ty TNHH In và Truyền thông Nam Á

Địa chỉ: Số 6 ngách 41 ngõ 216 phố Cổ Linh, Long Biên, thành phố Hà Nội

Số xác nhận đăng ký xuất bản: 3065-2025/CXBIPH/2-155DT

Quyết định xuất bản số: 3281/QĐXB-NXBĐT do Nhà xuất bản Dân Trí cấp ngày

12/08/2025

Mã ISBN: 978-632-00-0777-6

In xong, nộp lưu chiểu năm 2025